

Recent trends in rural education research in Spain

AUTOR

Rogeli Santamaría Luna¹
<https://orcid.org/0000-0001-7072-9532>

Recibido:27/03/2025
Aceptado:00/07/2025

Resumen: se ha reiterado que hay poca investigación sobre la educación rural y que la existente suele ser cualitativa. El objetivo de este artículo es comprobar la validez de estas afirmaciones y encontrar referencias sobre la necesidad de realizar investigaciones cuantitativas para la escuela rural. A tal efecto se ha recopilado información digital entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, incidiendo en 14 revisiones bibliográficas. Las conclusiones principales son: durante el siglo actual ha aumentado sensiblemente la cantidad de investigaciones sobre educación rural; ahora no se puede afirmar que la investigación es escasa; la investigación cuantitativa es exigua y urge recopilar datos del alumnado, profesorado, familias, centros, comunidades, entre otros. Simultáneamente hay que profundizar en la vida escolar y las relaciones escuela-comunidad poniendo al alumnado y las comunidades en el centro. Finalmente se sugieren temas de investigación con escasa presencia en las citas para nuestro entorno.

Palabras clave: investigación, escuela rural, España.

Abstract: it has been reiterated that there is little research on rural education and that what exists is usually qualitative. The aim of this article is to verify the validity of these statements and to find references on the need to carry out quantitative research for rural schools. To this end, digital information has been collected between September 2024 and Mai 2025, focusing on 14 bibliographic reviews. The main conclusions are: during the current century, the amount of research on rural education has increased significantly; now it cannot be said that research is scarce; quantitative research is scarce and there is an urgent need to collect data from students, teachers, families, schools, communities. At the same time, it is necessary to delve deeper into school life and school-community relations, putting students and communities at the center. Finally, research topics with little presence in citations for our environment are suggested.

Key words: research, rural school, Spain.

¹ Investigador de Educación Rural, España. rogel62@gmail.com

1.-Introducción y justificación

Las personas interesadas por la escuela rural en España y principalmente los docentes universitarios han reiterado que hay escasa investigación sobre la educación rural (Santamaría y Sampedro, 2020; Álvarez y García, 2022; Gómez y Bautista, 2023). Una década antes el artículo “Investigación y escuela rural: ¿Irreconciliables?” ofrecía una visión internacional de este tema entre 2000 y 2010 para centrarse en España, donde el interés por la escuela rural ha ido en aumento (medios de comunicación, artículos y proyectos de investigación, congresos, entre otros), con muchas limitaciones (Bustos, 2011). Este autor destacaba como principales zonas productoras de investigaciones los EE. UU, así como los países y organismos latinoamericanos, con escasa presencia de investigaciones españolas o europeas, con varias líneas de investigación recurrentes: el estudio de los resultados académicos del alumnado rural, las brechas urbano-rural, los efectos de la multigradación en las aulas y la docencia en la escuela rural, la participación familiar y comunitaria, la dirección escolar y el territorio rural. No obstante, apenas refiere investigaciones cuyo objeto haya sido analizar los resultados escolares o brechas educativas en España. Las investigaciones se alinean con las propuestas del *Simposio sobre investigación en educación rural en Europa*, en el seno de la *Conferencia Europea del Investigación Educativa* (Hargreaves, 1997), citadas en el apartado 5 (discusión). y el autor sugiere la necesidad de más investigaciones cualitativas centradas en el alumnado, profesorado y comunidades como agentes de la investigación-acción. (Bustos, 2011).

Después de ocho meses de indagaciones es posible refutar esa creencia de la falta de investigaciones sobre educación rural, no obstante, hay algunos problemas por resolver: las investigaciones suelen ser cualitativas y las cuantitativas pueden estar descontextualizadas; urge aproximarse más a las realidades de las escuelas rurales y que la comunidad educadora participe en la investigación-acción con la finalidad de transformar una educación que, en ocasiones, ha servido poco a la población rural. En España, tras ochenta años de ausencia de una definición estatal de escuela rural resulta muy difícil formular una definición de escuela o de educación rural por la heterogeneidad de marcos autonómicos y la diversidad de modelos organizativos (Santamaría, 2020; Consejo Escolar del Estado, 2023). No obstante, hay una tendencia a considerar escuela rural:

Como un centro educativo ubicado en una zona considerada como rural y/o poco poblada y que atiende a la población escolar residente en la misma en grupos multigrado, prioritariamente [...] en municipios y/o localidades de hasta 2000 habitantes, centros con segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y, en ocasiones, algunos cursos de la ESO. (Boix et al., 2025, p. 2).

Habitualmente atienden alumnado de 3-5 años (infantil) y 6-11 años (primaria). La definición anterior generalmente excluye centros con primer ciclo de educación infantil (0-2 años), educación secundaria obligatoria (12-15), bachillerato, 16-17), formación profesional y educación de personas adultas. Estas etapas son necesarias para el desarrollo educativo que se quiere promover en España y las transiciones entre ellas son la clave para garantizar la continuidad en los estudios, considerando la educación rural en el artículo 82 de la *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación* (BOE núm. 106, 04/05/2006, acrónimo LOE).

Particularmente se apuesta por la expresión educación rural en un sentido amplio, acorde con tendencias latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú o Uruguay) o de nuestro entorno cercano (Francia o Reino Unido) han tenido o tienen planes de educación rural (Santamaría, 2020) Los territorios rurales

en España son diversos, pero como en otros países, se diferencian de las zonas urbanas por una mayor presencia de la naturaleza, mayor dispersión de la población y en algunos lugares con descenso demográfico, con población envejecida y escasos nacimientos; presentan menor densidad de población, menor diversidad laboral, menor nivel de estudio de la población adulta y generalmente menor renta. Todo ello se puede convertir en un círculo vicioso que expulsa a los jóvenes autóctonos, dificulta la retención del personal más cualificado y pone en riesgo el mantenimiento de los servicios básicos, como la educación.

En este marco sombrío, la educación tiene un papel fundamental para la transformación ecosocial de las comunidades rurales. Conviene decir que en España también hay zonas rurales donde la resiliencia y la innovación promueven iniciativas capaces de mantener la población, incluso atrayendo nuevas familias con menores que nutren las matrículas escolares y posibilitan el futuro de la escuela rural, escuela que debe facilitar la formación integral, el arraigo al medio y la apertura al mundo global y digital, el sentido crítico y el espíritu innovador, así como una actitud favorable al aprendizaje a lo largo de la vida.

Por todo ello es necesario conocer más y mejor la educación rural, no sólo en las brechas educativas, sino en sus logros reales que urge investigar y difundir, para contrarrestar viejos mitos, sostenidos en el tiempo, como el de la mala calidad de la escuela rural (Santamaría, 2012). Así, podemos ver si las brechas educativas urbano-rural se reducen, hecho que puede conllevar su invisibilización (Santamaría, 2018), como también ocurre en la Unión Europea que en *El doble reto de la equidad y la excelencia en las competencias básicas en la UE: un análisis comparativo de los resultados de PISA 2022 en la UE* analiza las brechas educativas en PISA 2022 eludiendo citar las diferencias existentes por localización geográfica (European Commission, 2024), pese a que el alumnado urbano de la OCDE obtiene 21 puntos más que el rural, diferencia de 19,5 puntos en la Unión Europea y 12,6 en España, diferencias que se reducen al tener en cuenta el nivel socioeconómico, especialmente en España (Cobrerros y Gortazar, 2023).

2. Objetivos, metodología y fuentes

2.1. Objetivos

El objetivo general de este artículo es investigar referencias sobre la necesidad de realizar investigaciones cuantitativas en los centros educativos rurales españoles, porque hay pocos datos al respecto. Para ello se desarrollan varios objetivos específicos: 1) comprobar si en España hay poca investigación de educación rural; 2) ponderar la relación entre investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre educación rural; 3) ofrecer referencias de entidades y revistas educativas que pudieran ser de interés a equipos investigadores de educación rural; 4) presentar una lista de temas de investigación -no cuantificados- destacando algunas curiosidades por su escasa presencia en las revisiones bibliográficas y en las propuestas de investigación sobre educación rural.

2.2. Metodología

Se ha partido del conocimiento propio sobre algunos hitos recientes sobre educación rural: revisión de focos geográficos de investigación sobre educación rural, el papel de organismos internacionales y de ámbito europeo, proyectos de investigación, 7 congresos estatales o internacionales de educación rural celebrados en España durante los últimos 15 años, que evidencian el interés creciente por esta temática. Adicionalmente se han buscado libros sobre escuela rural, así como documentos institucionales publicados desde 2020 hasta mayo de 2025 que aporten datos cuantitativos, además de reflexiones y propuestas, cuya difusión es menos accesible al público general pero que ofrece

información relevante (“documentación gris” que no suele considerarse en las revisiones bibliográficas). Se han omitido Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster y Tesis Doctorales que convertirían esta revisión en un deseo inalcanzable.

Finalmente, para conocer líneas de investigación actuales y emergentes, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 se han buscado revisiones bibliográficas sobre investigación de la escuela-educación rural en el mismo período temporal principalmente en español. Se ha realizado la búsqueda “revisión investigación” + (“escuela rural” o “educación rural”) en Google, así como Google Académico y la utilización de una alerta en Google (escuela rural) y otra en Google Académico (educación rural), en español. También se ha usado Dialnet y ResearchGate. Se resumen las revisiones en una tabla. Deliberadamente, se ha evitado realizar una revisión bibliográfica sistemática o una revisión de alcance sobre escuela-educación rural, puesto que en las revisiones empleadas a veces se pueden obviar publicaciones recientes y fundamentales sobre este tema.

3. Resultados

3.1. Las fuentes de investigación en el mundo

Cabe reseñar, por su cantidad, las producciones de EE. UU., con la fuerte incorporación de investigaciones en Canadá. La Asociación Nacional de Educación Rural (National Rural Education Association, NREA) da voz a escuelas y comunidades rurales de EE. UU. Los congresos, premios, informes y la publicación de la revista de investigación *The Rural Educator (TRE)*, con más de un siglo de vida, han servido para difundir y consolidar el conocimiento sobre la educación rural, definir sus necesidades y prioridades. Además, hay otras revistas especializadas como *Theory & Practice in Rural Education (TPRE)* o *Rural Special Education Quarterly (RSEQ)*. La colaboración de la NREA con administraciones y entidades vinculadas al medio rural es habitual. Así en 2023 tomó el testigo a Rural School and Community Trust, que concibió el proyecto *Why Rural Matters* (por qué es importante lo rural) hace 25 años y lo alimentó en múltiples versiones y ahora se ha alineado con las directrices de la Agenda de Investigación Rural 2022-2027 de la NREA para ofrecer datos sobre educación rural en los 50 estados de EE. UU, definir necesidades y formular propuestas priorizadas (Showalter et al. 2023). Esa agenda presenta varias líneas prioritarias de investigación-acción: equidad espacial y educacional; salud y bienestar; alianzas y relaciones comunitarias; preparación, reclutamiento y retención de docentes y líderes; trayectoria universitaria y profesional; política y financiación (NREA, 2022).

Otro foco productor de investigaciones sobre educación rural son los países de América Latina que disponen de sistemas de evaluaciones normalizadas de logros del alumnado con apoyo de organizaciones internacionales (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO Santiago, Chile; Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, IPE/UNESCO, sede Buenos Aires, Argentina). Así hay multitud de estudios comparados que consideran lo rural, destacando entre ellos el *Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE)* que inició su primera ronda en 1997 y van por la cuarta (2019), gestionado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Además, van sumándose países a las pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, OECD en inglés). En la zona, además, existe una fuerte tendencia a realizar investigaciones cualitativas centradas en el lugar con la voluntad de mejorarlo a partir de la acción (Mendoza, 2023).

Destacan por su actividad investigadora la Red Iberoamericana de Educación en Territorios Rurales (RIBETER), el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) de Perú y la Red Temática de Investigación en Educación Rural de México (RIER) que edita la *Revista Iberoamericana de Educación Rural (RibER)*, surgida en 2023, con 5 números en los que de momento hay muy pocas investigaciones cuantitativas sobre resultados educativos. En cambio, la *Revista Brasileira de Educação do Campo (RBEC)* publicada desde 2016 sí permite encontrar varias investigaciones cuantitativas. Además de las investigaciones publicadas en América, cabe reseñar el papel de la revista *Australian and International Journal of Rural Education (AIJRE)* con 34 números publicados sobre educación rural, así como la gran cantidad de publicaciones referidas a la educación rural en China, India, el sudeste asiático y algunos países africanos. Los principales focos se corresponden con las zonas geográficas con más población rural o mayor crecimiento de la población rural (Banco Mundial, 2024).

Fig. 1
Población mundial 2023 (millones)

Nota: Banco Mundial, 2024a.

Fig. 2
% crecimiento anual población rural

Nota: Banco Mundial, 2024b.

3.2. La educación rural y los organismos internacionales

Entre los organismos internacionales promotores y divulgadores de la educación rural encontramos la UNESCO, la FAO, la OCDE y la Unión Europea. *Educación para la Población Rural (EPR)* es una de las nueve iniciativas del programa *Educación Para Todos (EPT)* la UNESCO, cuyo objetivo es contribuir a la eliminación de barreras que impiden a los rurales utilizar sus capacidades para obtener la seguridad alimentaria y gestionar los recursos naturales de manera sostenible mediante un enfoque basado en la investigación que fomenta alianzas entre ministerios de educación y de agricultura con otras entidades y las partes interesadas valiéndose de una educación de calidad y formación de habilidades para todos los niños, jóvenes y adultos rurales. Desde 2002 hasta 2012 se ha desarrollado de manera activa, pero posteriormente las publicaciones y noticias casi no existen (FAO, 2024).

El Centro Internacional de Investigación y Formación de la UNESCO para la Educación Rural (INRULED) tiene la sede principal en la Universidad Normal de Beijing (República Popular China), patrocinado principalmente por el gobierno chino y la UNESCO. Se creó en 1994 para promover el desarrollo socioeconómico sostenible en las zonas rurales. Entre sus funciones destaca promover la investigación y el desarrollo internacionales de métodos y técnicas de educación rural, así como la creación de una red de intercambio de información académica sobre educación rural principalmente en la cooperación Sur-Sur. Actualmente es el principal promotor de la EPR a nivel mundial, con especial incidencia en Asia y África. INRULED produce y difunde publicaciones (40 en la web) y materiales sobre las investigaciones y actividades formativas realizados por el centro, enfocadas a

cinco áreas temáticas principales: igualdad de género y liderazgo de las mujeres; las TIC en la Educación para el Desarrollo Rural; desarrollo de habilidades para la transformación rural; docentes de calidad para escuelas rurales; la educación promotora de la transformación social en las zonas rurales (INRULED, 2024).

La OCDE ha sido una entidad importante en investigaciones sobre medio y educación el medio rural con nuevas fuentes de datos: *Colección Estudios rurales* de la OCDE (OECD, 2024a) que ofrece investigaciones desde 2006 y la posibilidad de extraer información de las bases de datos abiertas de distintas encuestas o evaluaciones internacionales a gran escala (ILSA, en inglés). Son sus objetos de estudio el aprendizaje temprano y el bienestar infantil (IELS, para alumnado de 5 años), las habilidades sociales y emocionales (SESS, alumnado de 10 y 15 años), las competencias de escolares de 15 años (PISA), las habilidades de los adultos (PIAAC), enseñanza y aprendizaje (TALIS, aplicado a profesorado y directivos escolares) (OECD, 2024b). En los cuestionarios de contexto consideran la localización como tamaño de población donde su ubica el centro escolar. Esto permite estudiar los resultados educativos rurales, pero pese a existir tantos datos, habitualmente no se considera el factor localización, contribuyendo a invisibilizar lo rural (Santamaría, 2020b). La Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) organiza algunas pruebas internacionales (TIMMS, de matemáticas y ciencias; PIRLS de lectura) que también consideran en su cuestionario de contexto la localización del centro y pueden proporcionar datos al respecto.

3.3. La educación rural en organismos europeos

En un entorno más próximo, la Asociación Europea de Investigación Educativa (EERA, por sus siglas en inglés) organiza desde 1992 una Conferencia Anual de Investigación Educativa en Europa (ECER) y en ese marco hay varios grupos de trabajo sobre temas concretos donde podemos encontrar resúmenes de investigaciones sobre educación rural (300) o evaluaciones y calidad -260 referencias a PISA- (EERA, 2024). Las investigaciones que aporta el grupo de trabajo 9. *Evaluación, valoración, pruebas y medición* pueden ser interesantes para consolidar los conocimientos sobre educación rural basados en datos de pruebas internacionales de evaluación a gran escala. Por otra parte, el grupo de trabajo 14. *Comunidades, familias y escolarización en la investigación educativa* tiene entre sus objetivos la investigación del aprendizaje y la enseñanza en entornos rurales y urbanos o la educación basada en el lugar. Cabe destacar al respecto un blog sobre este tema, en el cual se cita una media de 70 propuestas de investigación anuales y se sugiere que la investigación basada en la evidencia (escolarización rural/urbana, educación consciente del lugar, trayectorias y transiciones educativas, vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad, la participación de los padres y la familia en las escuelas, entre otros.) está en la vanguardia de las agendas internacionales (Lúcio, 2024).

Al finalizar este apartado es necesario citar el Grupo de Interés Especial “*Small and Rural Schools*” de European Schoolnet que se constituyó en 2019 con 13 países europeos. Su primer objetivo es “recopilar y compartir diferentes resultados de investigaciones en los países europeos”. (European Schoolnet, 2024). Entre 2021 y 2022 lanzó una encuesta destinada a identificar las necesidades de las escuelas pequeñas y rurales en Europa. 13 países participaron en la encuesta (Croacia, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Serbia, Suecia, Eslovaquia, España, Turquía) y han publicado varios documentos, entre el que destacamos la comparativa de monografías de los países participantes y el *Informe de investigación. El papel que les corresponde: escuelas pequeñas y rurales. Un análisis comparativo europeo basado en 11 países* (European

Schoolnet, 2023). Dirigido por Canella, Chipa y Mangione, componentes del Grupo de Investigación *Piccole Scuole* del INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), este informe es un estudio documental etnográfico de las encuestas cumplimentadas por 19 escuelas pequeñas rurales consideradas exitosas, con algunas señas de identidad (liderazgo, metodologías y organización escolar adaptada a su proyecto, gestión del aula y del tiempo, uso de TIC, implicación de la comunidad, entre otros.).

Los temas abordados son: liderazgo y gestión (visión de la escuela, organización del equipo docente y del trabajo, gestión de varias ramas de actividad); innovación (colaboración con familias, comunidad local y redes de escuelas); prácticas docentes (organización espacial y temporal en el aula) y las TIC como herramienta inclusiva (enseñanza y educación a distancia). Ofrece una tabla de códigos respecto de la encuesta que puede ser utilizada para replicar y ampliar la investigación con las escuelas y profundizar en temas como el impacto de la pedagogía multigrado en los resultados de aprendizaje y en la capacidad de los estudiantes para desarrollar la autonomía de aprendizaje, así como la transición de los estudiantes de educación primaria de escuelas pequeñas y rurales a centros escolares más grandes donde cursan educación secundaria inferior. (European Schoolnet, 2023).

3.4. Proyectos de investigación en España

España, en los últimos 30 años ha incrementado su red universitaria y las investigaciones sobre educación rural promovidas en las universidades han ido en aumento con desarrollo de Tesis Doctorales, Trabajos de Fin de Máster o de Fin de Grado, así como proyectos realizados por equipos de investigación y todas las publicaciones derivadas. Caracterizan estas nuevas tendencias de investigación la multidisciplinariedad que ofrece mayor riqueza en el saber acumulado, el trabajo en red de equipos de distintos territorios, con participación activa de docentes de los centros educativos no universitarios y una visión de la educación rural que supera las etapas educativas infantil y primaria. Citamos algunos proyectos de investigación sobre escuela rural recientes con participación española:

Tabla 1

Proyectos de investigación sobre educación rural con participación española (2009-2025)

“La eficacia y la adquisición de competencias caracterizan a la escuela rural: ¿es un modelo transferible a otra tipología de escuela?” 2009-2012. Investigadores de Chile, España (Andalucía, Aragón y Cataluña), Francia, Portugal y Uruguay El estudio evidenció la diversidad de escuelas rurales, así como las similitudes y visibilizó las potencialidades de la escuela rural, pero en el caso de España no pudo validar su eficacia, por falta de datos normalizados en las autonomías participantes. (Abós, 2014). “FOPROMAR: La formación profesional y las competencias del maestro rural como dinamizador de la dimensión territorial de la escuela rural”

2017-2019: Investigadores de España, Francia y Portugal en el marco ERASMUS. Aportó muchos datos sobre escuela rural y propuestas para la formación del profesorado. Sus ejes principales son la escuela rural, rasgos y limitaciones; el profesorado en el ámbito rural y la relación de la escuela con las familias y la comunidad rural. (Fundació Món Rural, 2019).

“La escuela rural: un servicio básico para la justicia social y la equidad territorial de la España con baja densidad de población” 2021-2025: 27 investigadores y miembros del equipo de trabajo de universidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla León y Extremadura, así como otros de Galicia, Canarias y Comunidad Valenciana
Objetivos específicos: 1. Analizar las características pedagógico-sociales de la escuela rural en los territorios con baja densidad de población. 2. Identificar y evaluar el papel de la escuela

como agente desarrollador de la dimensión territorial.3. Elaborar un catálogo de los elementos que posibilitan la calidad del servicio educativo y su contribución al desarrollo territorial 4. Diseñar estrategias para potenciar y otorgar mayor visibilidad social al carácter de servicio público que corresponde a la escuela rural y a su contribución a la equidad territorial y al desarrollo territorial-rural de carácter sostenible (Lorenzo y Domingo, 2023). La relación escuela-comunidad y su dimensión territorial se desarrolló en Asturias (Del Moral, López y Castañeda, 2024). Recientemente se ha publicado uno de los informes del proyecto: *Elementos posibilitadores de la calidad de la escuela rural como servicio público. PID-2020-115880RB-100*. (Boix et al., 2025).

“EU Rural Virtual Classroom (espacio rural de aprendizaje virtual europeo)” 2024-2026: En fase de expansión de la red. Es un ejemplo de colaboración entre escuelas, entidades privadas y universidades en el marco de ERASMUS +. Objetivo: convertirse en un espacio educativo virtual colaborativo en tiempo real donde las escuelas y docentes rurales (de infantil y primaria) podrán apoyarse, obteniendo contenidos y actividades de forma inmediata y dinámica, para el alumnado y también para la formación de profesorado rural. (EURVC, 2024)

“CLEAR (La construcción de resultados de aprendizaje en Europa: un análisis multinivel del (sub)rendimiento a lo largo de la vida)”. 2024-2025: Participan trece instituciones asociadas en ocho países de la UE (Austria, Bulgaria, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y España) para producir resultados de alta calidad, implicando a los jóvenes de dieciséis territorios, algunos de ellos rurales. En el marco Horizonte Europa. Objetivo general: examinar la combinación de múltiples factores que configuran los resultados del aprendizaje y afectan a su calidad en la juventud vulnerable o con desventajas, en el ámbito de la educación secundaria y las transiciones laborales (CLEAR, 2024). Hay informes parciales accesibles.

“GRANULAR, mejor conocimiento para mejores políticas rurales” 2022-2026: Participan en sus *living labs* (laboratorios vivientes) Albania, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania Serbia y Suecia. Hay dos grupos de trabajo relacionados directamente con las fuentes de datos rurales: *WP3, nuevas fuentes de datos abiertas para áreas rurales (IIASA)* y *WP4, desarrollo de herramientas e indicadores para caracterizar la diversidad rural (NordRegio)*. Objetivo: generar conjuntos de datos, herramientas y métodos para comprender mejor las zonas rurales y facilitar a los actores del desarrollo rural a diseñar políticas locales adaptadas a las necesidades de cada zona. El proyecto ofrece publicaciones, acceso a bases de datos y mapas, así como posibilidad de acelerar conocimientos compartidos y diversos de las zonas rurales (GRANULAR, 2024). No es un proyecto de investigación educativa, pero puede aportar muchos datos de contextos rurales y de las condiciones de vida de sus pobladores, basados en evidencias para promover los mecanismos de protección rural, a partir del "ruralproofing" o foco rural sobre la revisión de políticas.

Nota: tabla de elaboración propia (2025).

Se observa un creciente interés por la educación rural que trasciende la educación primaria y se evidencia la necesidad de tener datos sobre la población y la educación rural para saber si las políticas y las prácticas educativas favorecen la mejora de los resultados socioeducativos.

3.5. Congresos sobre escuela-educación rural en España

Se refieren aquí cuatro congresos nacionales y tres internacionales, celebrados en España recientemente que consideran la educación rural.

Tabla 2

Congresos que abordan la educación rural en España (2011-2025)

I Congreso Estatal sobre la Educación en el Medio Rural. Gijón (Asturias). Abril 2011. Hubo unos 300 asistentes. El Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional presentó “La escuela rural. Retos de futuro” y expuso los buenos resultados educativos de Asturias y la legislación esperanzadora para la escuela rural. Se presentaron varias ponencias y experiencias, que fueron publicadas en la web del Ministerio de Educación.

I Congreso Nacional de Escuela Rural. Navalmoral de la Mata (Cáceres). Marzo 2023. *II Congreso Nacional de Escuela Rural.* Ribadavia (Orense). Mayo 2024. En estos dos congresos resulta difícil, acceder a la documentación para confirmar la presencia de investigaciones sobre educación rural en España y datos al respecto. La organización (Ministerio de Educación y Formación Profesional y Mórula Asociación Educativa) no los tienen en su web ni en las listas de publicaciones.

III Congreso Nacional de Escuela Rural. Teruel, 16 de mayo de 2025. Organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón han asistido unos 250 docentes y especialistas en escuela rural y se han presentado unas 15 ponencias y buenas prácticas. Destaca la ponencia “La escuela rural en el siglo XXI: desafíos educativos y cohesión territorial” (Alcalá, 2025) con una serie de propuestas acordes con las tendencias de investigación más actuales (colaboración institucional en servicios educativos, incentivos al profesorado, liderazgo y dirección, visibilización y consideración específica, modernización de centros y entornos de aprendizaje). En la “mesa redonda” se indicaron otras líneas de investigación como la excelencia educativa, la socialización del alumnado, la formación del profesorado especialmente en multigrado y el arraigo al territorio (Monforte, 2025). Se están incorporando los documentos en la web institucional (Congreso escuela rural Teruel, 2025, 2025)

Congreso Internacional “Educación en Territorios Rurales”. Barcelona. Octubre 2022, Reunió investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, España, Francia, Italia, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Se presentan unas 90 conferencias, comunicaciones y pósteres que respondían a seis ejes temáticos en territorios rurales: modelos de desarrollo territorial y su relación con la educación; políticas educativas y educación de calidad; currículum y procesos de enseñanza-aprendizaje; el papel docente (formación inicial y permanente, competencias básicas y trabajo en equipo); gestión y dirección de los centros rurales (liderazgo y creación de redes); centros escolares y territorios rurales: (el papel de la comunidad, educación y sostenibilidad, escuela abierta al entorno). No hubo referencias de resultados educativos o brechas. (CIETR, 2022). No obstante, como resultado de este congreso se ha publicado recientemente el libro *Miradas internacionales de la educación en territorios rurales* que ofrece capítulos sobre la educación rural en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, España, Francia y México. Se puede apreciar aquí como en algunos países hay planes específicos de educación rural y un seguimiento de resultados de los mismos. En España no es así.

XVII CIOIE Congreso Internacional de Organización de Instituciones Educativas. Oviedo (Asturias) noviembre 2023, Se ha plasmado un amplio programa y dos publicaciones que recogen comunicaciones de los distintos simposios. Destacamos dos simposios: “Evaluaciones estandarizadas en educación: efectos, resistencias, alternativas” y “Escuela rural: un sistema organizativo singular” (XVII CIOEI, 2023) en los que se reflexiona y se formulan propuestas, pero casi no hay datos. No obstante, en los dos libros hay bastantes referencias rurales (escuela, educación, territorio, medio, entre otros.) y una comunicación sobre las evaluaciones externas en escuela rural que la invisibilizan en España y deberían ser más aprovechadas.

I Congreso Internacional de Educación Rural siglo XXI. Por una educación rural para la repoblación. Cortes de la Frontera (Málaga). Abril 2024. Objetivo: reflexionar desde una

perspectiva crítica sobre la supervivencia del medio rural en 2024 ha reunido unas 150 personas de Argentina, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, España, Filipinas, Guatemala y Honduras que presentaron unas cincuenta comunicaciones y documentos. Se ha desarrollado alrededor de cuatro áreas: el necesario cambio de políticas públicas para la repoblación rural (identidad histórica, culturas campesino-rurales, memoria biocultural y cambio climático), la educación rural hoy (organización y planificación); perspectiva rural en los diseños curriculares y formación del profesorado; la educación permanente en territorio rural (realidad presencial, virtual y conectividad). (Martagón, del Río, Viñas y Rivas, 2024). No se han encontrado referencias a datos de resultados escolares rurales, pero sí estudios de zonas.

Nota: tabla de elaboración propia (2025).

Los congresos estatales se centran sobre todo en la escuela rural de infantil y primaria, pero van incorporando otras etapas educativas. Los congresos internacionales referidos consideran distintas etapas, incluso la universitaria. En los congresos citados se presentan muchas prácticas y experiencias educativas y es raro encontrar resultados cuantitativos sobre los centros rurales.

3.6. Libros

La publicación de *Políticas de cierre de escuelas rurales en Iberoamérica. Debates y experiencias* (Juárez, 2020) se centra en el tema del título y no ofrece nuevas líneas de investigación, aunque sí plantea profundizar en ellas: el efecto del cierre en el alumnado (no sólo en resultados académicos) y las comunidades, impacto demográfico, relación escuela-comunidad, modelos organizativos, entre otros. y se citan varias investigaciones que refutan la supuesta mejora de la calidad educativa de las concentraciones o fusiones respecto de las pequeñas escuelas rurales clausuradas (Arteaga y Juárez, 2020). Gristy et al. (2020) editan una recopilación de investigaciones sobre educación rural, publicada en EE. UU. *Educational Research and Schooling in Rural Europe. An engagement with Changing Patterns of Education, Space, and Place* (Investigación educativa y escolarización en la Europa rural. Un compromiso con los patrones cambiantes de educación, espacio y lugar). Es un libro imprescindible para investigadores y profesionales de la educación en contextos rurales europeos. El prólogo de Kvalsund expone varias dicotomías que debe superar la educación rural para liberarse de la jaula de hierro que le ha impuesto la sociedad urbanocéntrica. En la introducción la autora insiste en la visión mercantilista de la educación que oculta los resultados superiores rurales (Hargreaves, 2020). Por ello no busca equipararse a la escuela urbana sino valorar las fortalezas de la educación en la comunidad rural que justifique mayor dotación de docentes cualificados, con formación para las clases pequeñas y multigrado y mejores recursos materiales. A tal fin pide a los investigadores más sentido crítico e imaginación para que las escuelas y las comunidades rurales sean agentes de los proyectos de investigación y de los cambios en el medio rural.

El reto de la escuela rural: Hacer visible lo invisible (Abós et al., 2021) es imprescindible para conocer la escuela rural española ahora. Cada capítulo ofrece propuestas, algunas de las cuales pueden transformarse en líneas de investigación pertinentes para la escuela rural: ruralidad, territorio y escuela; magisterio rural; aula multigrado; organización y liderazgo; aprender del territorio y tendencias de la escuela rural. Para nuestro objetivo, cabe destacar las referencias a rendimiento académico de escuelas rurales multigrado y las líneas de investigación partiendo de las fortalezas reales/virtuales de la escuela rural que fomenta un aprendizaje situado en el lugar e implica a la comunidad educativa.

El informe *El sistema educativo en el territorio rural aragonés: escuelas rurales, colegios agrupados y otros centros educativos* (Consejo Escolar de Aragón, 2022) parte

de un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de la educación rural no universitaria aragonesa, desde infantil a conservatorios y otros servicios educativos. Analiza algunos resultados educativos y ofrece datos al respecto y sobre profesorado (acceso, estabilidad, formación y dirección de centros) y muchas propuestas, entre las que destacan potenciar la investigación de la educación rural implicando al profesorado en proyectos de investigación-acción y proyectos de innovación sobre sostenibilidad, redes de colaboración, metodologías, opiniones y expectativas de la juventud, entre otros.

La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro (Parejo et al., 2023) ofrece 15 trabajos organizados en tres bloques: la inclusión como cuestión de género, prácticas y metodologías y políticas, rasgos históricos y formación docente en y para el ámbito rural. Abordan aspectos como territorio, liderazgo, participación, entre otros. No consta ningún estudio con resultados directos de alumnado o de centros rurales. No obstante, ofrece diversidad de contenidos, destacando varias referencias a proyectos de formación del profesorado rural o en lenguas extranjeras (Bárcena y Read, 2023).

En el *Informe Rojo nº 17 Educación Rural: Entre el olvido y la reivindicación* publicado por la ONG Entreculturas se remarca la escasa investigación educativa sobre educación rural en el mundo, el crecimiento de la producción investigadora en las últimas décadas, con miradas urbano-céntricas predominantes en algunos enfoques analíticos. (Muñoz, 2024). Presenta algunos datos genéricos mundiales y de España sobre educación rural, formación del profesorado, desigualdad de género, brechas del rural y el papel crucial del profesorado y de la escuela rural para afrontar el cambio climático y el desarrollo partiendo del saber rural. Hay referencias a la educación rural en Camboya, Chad, Ecuador, España, Guatemala, Guinea, Honduras, Madagascar, Nepal, Nicaragua y Perú. Ofrece conclusiones y recomendaciones a organismos internacionales y concreta en España. Pese a ser un documento provechoso no ofrece ninguna orientación sobre futuras investigaciones.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía elaboró y difundió el *Informe Especial. La atención educativa en los colegios públicos rurales: retos y oportunidades* (DIAA, 2023), consecuencia de una actuación de oficio sobre los centros rurales que atienden educación infantil y primaria. La Defensoría recibió varias quejas relativas a transporte escolar, comedor, residencia escolar, atención a alumnado con necesidades educativas especiales, instalaciones, supresión de unidades y puestos docentes, COVID 19, entre otros. Aborda también temas como despoblación, estabilidad de profesorado y su formación, gestión y dirección de centros, relaciones con la comunidad educativa, entre otros. En 2019 se inició un proceso de recogida de datos (bibliografía, encuesta, estadísticas, visitas a centros y entrevistas). El informe pretendía “otorgar mayor protagonismo a la escuela rural ya que, hasta el momento, ha sido una temática poco estudiada respecto a otros ámbitos de la investigación educativa, lo que, sin duda, ha contribuido a potenciar su invisibilidad.” (DIAA, 2023, p. 10) y presenta la metodología de trabajo, la información obtenida, las conclusiones y muchísimas propuestas, que pueden apuntar nuevas líneas de investigación.

La publicación *Desde la escuela rural: metodología, programación y evaluación para aulas multigrado y ... graduadas. Porque otra escuela es posible* (Murillo, 2024), desarrolla ampliamente lo indicado en el título con abundantes referencias actuales, reflexiones y muchos ejemplos, con una visión abierta y crítica de la realidad para poder transformarla desde la escuela rural con su comunidad. No ofrece líneas de investigación, pero sí expone su práctica que podría ser aprovechada en estudios etnográficos

documentales porque aborda organización y metodología educativa que ha resultado positiva.

Finalmente, el libro *Les escoles rurals. Innovació educativa i cohesió social* es el resultado de un proyecto de investigación sobre la escuela rural actual en Lérida. Contextualiza la ruralidad catalana en esta provincia en relación con la despoblación y la educación, centrándose en las etapas infantil y primaria. Considera la escuela rural como un elemento de cohesión territorial y analiza limitaciones y posibilidades. Podría servir de ejemplo para otros estudios locales de escuela rural, como base de un plan de educación rural. Aporta algunas referencias respecto sus buenos resultados académicos (Llevot et al., 2025) y sus conclusiones coinciden en gran parte con las de otros proyectos y estudios sobre educación rural: garantizar la equidad con impulso de políticas educativas y sociales, fortalecer la relación escuela-comunidad y reconocer el valor educativo del entorno para la inclusión y la convivencia, así como el compromiso profesional y visibilizar las escuelas rurales. (Llevot et al., 2025).

3.7. Revisiones bibliográficas sobre educación en territorios rurales

En los últimos 15 años ha habido varias publicaciones de revisión bibliográfica sobre educación rural, además de la que hizo Antonio Bustos, ya citada. Referimos 12, centradas principalmente en España, Europa y América Latina. Además, se añade una revisión para China (referencia al Norte Global y al capital humano) y un ensayo que evidencia la opresión hacia la población rural cuya cultura, lengua, saberes, entre otros, son rechazados por el sistema educativo urbanocéntrico. Durante la elaboración de este texto el autor recibió más alertas de Google sobre nuevas revisiones bibliográficas de la educación rural en español, que no se han incorporado por ofrecer conclusiones no generalizables para España, tratar varios temas adicionales al central o fueran anteriores a 2020. Excepcionalmente se ha incluido la de 2009 porque permite una retrospectiva (1996, 2009, 2022 en las tendencias de investigación educativas europeas). Se han seleccionado estas 14 revisiones por tener un espectro amplio sobre escuela-educación rural, rechazando aquellas revisiones que se centraban en más de un tema adicional al principal o su objeto de estudio era un centro educativo o una localidad. Cabe remarcar que de las 13 revisiones recientes 9 son posteriores a 2022, lo que sugiere un creciente interés por este tema, como ya se han indicado en otros apartados.

Tabla 3

Revisiones bibliográficas sobre escuela/educación rural. 2020-2025

Kvalsund y Hargreaves, 2009: Reviews of research in rural schools and their communities: Analytical perspectives and a new agenda. [Reseñas de investigaciones en escuelas rurales y sus comunidades: Perspectivas analíticas y una nueva agenda]			
Fuentes	Invest.	Países	Temas
Investigaciones de 5 países	6	Escocia, Finlandia, Inglaterra, Noruega Suecia	Considerar la escuela como espacio vital (la escuela y la comunidad como entornos de aprendizaje; el bienestar, la calidad de vida y el significado cultural para la comunidad educativa; la profesionalidad docente en el medio rural; historia local de la escuela), que estudie el significado cultural de la escolarización en la comunidad y en las vidas del alumnado. Para ello habría que hacer estudios longitudinales y comparativos sobre el impacto del cierre de las escuelas rurales en alumnado, familias y

			comunidades y explotar las bases de datos de encuestas y evaluaciones nacionales o internacionales considerando el factor rural, contrastados con estudios de casos seleccionados.
--	--	--	--

Santamaría y Sampedro, (2020) La escuela rural: una revisión de la literatura científica

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Proquest, WOS y JSTOR	Ini. 8.493 Fin 51 Búsquedas: escuela rural, rural school 2000-2019	Varios	Artículos que reflexionan profundamente sobre la escuela rural en relación con tres categorías: la escuela rural, rasgos y limitaciones; el profesorado en el ámbito rural y la relación de la escuela con las familias y la comunidad rural. Propuesta de líneas de investigación: el papel efectivo y simbólico que tiene la escuela rural en relación con la despoblación rural; las experiencias de innovación educativa rural y un modelo pedagógico propio; los planes de estudio de los Grados de Educación Infantil y Primaria respecto de los centros educativos rurales; oferta formativa para el profesorado rural y mejora su actuación docente.

Galván, (2020) Educación rural en América Latina: escenarios, tendencias y horizontes de investigación

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Investigaciones de cada país	Recopila y revisa documentos.	Colombia, México y Perú	La autora advierte un interés renovado por el estudio sistemático de la escuela rural y su significado en diversos contextos particulares. Los investigadores profundizan en temáticas requeridas para conocer la especificidad de la educación rural: los saberes docentes, el currículo apropiado a contextos locales, la memoria de la vida escolar y el patrimonio escolar, los aprendizajes con prácticas y saberes comunitarios, la multigradación y la telesecundaria, el acceso a la educación de indígenas, afrodescendientes, desplazados por distintos conflictos, entre otros.

Álvarez y García, (2022) Políticas implementadas en escuelas rurales: Análisis bibliométrico internacional (2001-2020)

Fuentes	Invest.	Países	Temas
WOS y Scopus	20 2000-2020	Varios	Aumento de la investigación sobre política respecto de la escuela rural, especialmente en la segunda década, pero todavía escasea. Suele haber muestras pequeñas y variadas, siendo el profesorado la principal fuente de información y menor participación de otros agentes. Predominan los estudios cualitativos y suele haber triangulación de distintas fuentes. Formulan líneas de investigación: realizar más estudios cuantitativos o mixtos, apostar por muestras amplias y contar con todos los agentes educativos (alumnado, familias y comunidad local, sin abusar de los docentes), diversidad de fuentes (al menos dos, para promover la triangulación), continuar realizando estudios en todos los continentes y promover estudios a nivel internacional, así como definir lo mejor posible las características de las escuelas rurales que forman parte de las muestras.

Fargas-Malet y Bagley, (2022) Is small beautiful? A scoping review of 21st-century research on small rural schools in Europe. [¿Lo pequeño es hermoso? Una revisión exploratoria de la investigación del siglo XXI sobre las escuelas rurales pequeñas en Europa.]

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Bases de datos electrónicas.	Ini. 364 Fin. 57 Búsquedas: small rural school 2000-2020 Inglés	Varios	La cantidad de investigaciones aumenta especialmente a partir de 2010. Buscan en artículos de revistas académicas revisadas por pares, libros o capítulos de libros que presenten una revisión de la investigación o datos de investigación empírica. Encuentran 364 referencias que filtran para analizar finalmente 57 textos. Temas frecuentes: el liderazgo escolar; la importancia del contexto (política educativa y los cierres/fusiones de escuelas); las relaciones escuela-comunidad; la gestión escolar (colaboraciones y redes escolares); el entorno de aprendizaje y la enseñanza multigrado; la igualdad de educación y el rendimiento educativo. Los métodos cualitativos etnográficos son los más habituales. Consideran que hay lagunas importantes en la literatura científica: corpus teórico insuficiente de ciertos temas, falta de investigación directa con niños y una escasez de estudios cuantitativos (que no se limiten al uso de encuestas). Proponen la realización de estudios cuantitativos a gran escala nacional-regional, comparaciones entre escuelas rurales/urbanas y pequeñas/grandes, así como ratificar algunas afirmaciones usuales en la bibliografía sobre aspectos positivos de las escuelas rurales pequeñas en distintos países e idiomas, además del inglés, aprovechando también la “documentación gris” sobre estos temas.

Gómez y Bautista, (2023) La escuela rural desde la óptica de la literatura científica: una revisión sistemática

Fuentes	Invest.	Países	Temas
WOS	Ini. 29.085 Fin 40 Búsquedas: escuela rural, rural school, rural school Spain 2022	Varios	Los documentos caracterizan la escuela rural, las relaciones en el aula (incluyendo metodología) y la interacción escuela-comunidad. Pretenden definir políticas específicas. Insisten en la limitada investigación científica sobre escuela rural y proponen futuras líneas de trabajo: relacionar la literatura de la escuela rural con la realidad del aula según la visión del profesorado y estudiar la evolución de la visión del profesorado relación con los modelos de aprendizaje competencial actuales.

García et al. (2023) Análisis bibliométrico de la producción científica sobre escuelas rurales en Iberoamérica en el periodo 2000-2020

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Dialnet, Google Académico, Redalyc y Scielo Latindex	Ini. 20.000 Fin. 52 2000-2020 Búsquedas: escuela rural, enseñanza	Iberoamé-rica	La metodología más habitual es cualitativa. Los temas recurrentes: las relaciones familia-comunidad, la innovación educativa y su impacto en la comunidad, el territorio, el cierre de escuelas, la formación y competencias del profesorado, las nuevas tecnologías, la educación inclusiva. Indican que se cita poco la dinámica de escolar. Se observa un aumento de la producción

	rural, educación rural, escuela nueva escolas rurais Español		bibliográfica en el período de estudio de 500%, pero es necesaria mayor difusión entre las comunidades educativas para que realmente las investigaciones tengan repercusión socioeducativa. Además, convendría ampliar búsquedas en otras bases de datos (WOS, Scopus) e idiomas.
--	--	--	---

Souza-Chaloba, (2023) Uma década de pesquisas sobre a história da educação rural no Brasil 2012-2022

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Documentación gris	2012-2022 Portugués	Brasil	Se reconstruye la historia reciente de la educación rural en Brasil a partir de disertaciones, tesis y proyectos de investigación en línea. Refleja debates y controversias conceptuales: educação rural/educação do campo, escuela urbana/rural, Escuela Nueva/ruralización educativa, entre otros. Otros temas de interés han sido la circulación transnacional de ideas, modelos para la educación rural, la vida y el patrimonio escolar, la educación de adultos, el profesorado (condiciones y luchas), las escuelas normales rurales y de los cursos de formación, entre otros.

Mendoza Ponce, (2024) La calidad de la educación en el ámbito rural: Una revisión sistemática 2017–2023

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Scielo y Redalyc	12 2017-2023 Búsquedas: calidad educación rural	Perú Latino- américa Otros	Los temas abordados para la educación rural son brecha urbano-rural, desigualdad, recursos, formación del profesorado, educación basada en el lugar y considerando la cultura propia, digitalización, entre otros. y formula propuestas concretas para Perú.

Riviera et al. (2024) Líneas investigativas sobre educación y territorio. Una revisión de estudios empíricos

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Dialnet, Scielo, Ebsco, Proquest, Science Direct, Scopus y WoS	Ini. 97 Fin. 68 Búsquedas: educación territorio 2015-2022 español, inglés, francés y portugués	Colombia Otros	En general las investigaciones trascienden el aula y procuran pensar las implicaciones de la escuela en relación con el entorno social, político y cultural con asuntos como la participación, las necesidades comunitarias, la interculturalidad, el medio ambiente y la ruralidad, considerando la apropiación del territorio como factor educativo y transformador, modulador de las diferentes disciplinas interconectadas.

Xiang et al. (2024) Education as capital? A critical discourse analysis of the investment discourse in international research on Chinese rural education. [¿La educación como capital? Un análisis crítico del discurso de la inversión en la investigación internacional sobre la educación rural china]

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Revistas ciencias sociales	38 1978-2022	China	Los autores concluyen que la educación rural china se potenció como tema de investigación internacional en el siglo XXI debido al incremento de producción académica

	Inglés		en China, relacionada con su influencia global y el creciente nacionalismo. Los artículos responden más a los discursos convencionales del Norte Global que a las preocupaciones de las comunidades locales, reforzando así el dominio de las teorías occidentales como la teoría del capital humano y el discurso de la inversión. Proponen encontrar sinergias entre globalización-dominación y nacionalismo-emancipación para la educación rural que ayude a las comunidades locales en un entorno cada vez más global.
--	--------	--	--

Mendoza Zuany, (2024) Retos de la educación rural: hacia una agenda de investigación y colaboración.

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Experiencia autora		América Latina	A partir de su experiencia con escuelas, justicia educativa y evaluación de planes educativos en América Latina concluye que ha predominado una visión urbana/capitalista de la educación rural como deficitaria. Sugiere que los investigadores debemos preguntarnos cómo podemos contribuir y/o fortalecer procesos educativos definidos desde, con y para los habitantes de las zonas rurales. Propone una agenda de investigación colaborativa basada en la acción con dos retos: la valoración de los saberes y prácticas familiares y comunitarias para integrarlas en procesos educativos situados; el reconocimiento y abordaje de las preocupaciones socio-ecológicas del alumnado, de las familias y de las comunidades en los procesos educativos locales y más allá, hacia la globalidad.

Moraleda y Bernal, (2025) La Escuela Rural en España en el Siglo XXI: Una Revisión Sistemática según el protocolo PRISMA

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Scopus, WoS, ERIC, Dialnet, Redalyc y Google Scholar	Ini. 648 Fin. 20 Búsquedas: escuela, educación rural, España 2000-2023 español, inglés	España	Usan el protocolo PRISMA. Refieren 10 investigación cuantitativas, 6 cualitativas y 4 mixtas. Excluyen literatura gris, revisiones sistemáticas, estudios muy centrados y no extrapolables, entre otros. Tratan desafíos, oportunidades y propuestas ya citadas antes. Sugieren revisiones sistemáticas sobre didácticas y estrategias efectivas para visibilizar las innovaciones en la escuela rural. Abogan por superar los estudios cuantitativos descriptivos para diseñar investigaciones cualitativas como la sistematización de experiencias y la investigación acción participativa.

Fernández et al. (2025): Digital Competence of Rural Teachers in Depopulated Regions of Spain: A Bibliometric Review. [Competencia Digital del Profesorado Rural en Regiones Despobladas de España: Una Revisión Bibliométrica]

Fuentes	Invest.	Países	Temas
Scopus	Ini. 290 Fin. 20 Búsquedas: digit*, compet*	España, general.	Usan el protocolo PRISMA. Excluyen los que no están escritos en inglés, por su menor impacto. Consideran que el profesorado es fundamental en zona rural y que debe tener más y mejor formación en TIC para aprovechar estos recursos y que su labor tenga más impacto socioeducativo.

educación, profesor, educador España, rural 2007-2024 español, inglés		Proponen analizar la autoevaluación de la competencia digital docente (CDD) del profesorado rural en España y como las políticas inciden en las TIC en educación, comparando las CDD del profesorado rural y urbano para intervenir en los factores que interactúan, sin olvidar TIC emergentes (inteligencia artificial, realidad aumentada).
--	--	--

Nota: Tabla de elaboración propia (2025).

4.-Discusión

Todo lo expuesto refuta la reiterada falta de investigación sobre escuela rural o educación en territorios rurales en Europa y en España. No obstante, las investigaciones han tenido menor difusión de la esperada por los autores o han sido casi invisibles, como suele ocurrir con la escuela rural. Las temáticas abordadas en las investigaciones son muy variadas. Parece como si las 11 propuestas de la EERA en el *Simposio sobre Investigación en Educación Rural en Europa* de Sevilla (Hargreaves, 1997) se hubieran desarrollado en su totalidad tres décadas después, unas más que otras, indicando valoración personal a partir de recopilación realizada.

Tabla 4

Temas propuestos por EERA. Valoración personal 2009-2024

Temas	Valor - 1 a 4 +	Comentarios para España
1. Mapeo de pequeñas escuelas rurales europeas: ubicar las mejores y contextualizarlas.	2	Hay proyectos iniciados. Al publicar los informes puede mejorar la valoración.
2. Análisis de resultados de escuelas pequeñas, comparaciones rurales/urbanas.	1	Entre 1970-2000 hubo varios estudios..Ahora muy pocos.
3. Referencias de investigaciones de educación rural y escuelas pequeñas en Europa.	4	
4. Estudio del papel de la escuela en la comunidad y la función docente en este proceso.	2	En relación con cierres, arraigo, entre otros.
5. Investigación focalizada en clases mixtas (multiedad, multigrado) y de edad única. Su efectividad en escuelas rurales/urbanas.	2	Investigan multigrado, menos su eficacia.
6. Estudio del desarrollo de redes entre escuelas como apoyo para maestros y directores.	2	También a escuelas y comunidades.
7. Ejemplificación de uso de las TIC en escuelas rurales.	4	
8. Capacitación docente para trabajar en escuelas y comunidades rurales. Presencia en la formación inicial y continua.	4	Hay proyectos finalizados.
9. Capacitación de directivos de escuelas rurales en gestión y liderazgo pedagógico.	2	Hay pocas.
10. Elaboración de un glosario para garantizar la comprensión de términos como la enseñanza de edades mixtas, clases multigrado, agrupación vertical, entre otros.	1	Sería posible hacerlo.
11. Investigación comparada de rural-urbano para	1	Ahora muy pocos.

fortalecer los estudios de las pequeñas escuelas rurales.

Nota: Tabla de elaboración propia (2025).

Algunas de estas líneas se deberían completar con la agenda de investigación de la Asociación Nacional de Educación Rural norteamericana (NREA, 2022).

Tabla 5

Temas propuestos per NREA, valoración y relación temas EERA

Temas	Valor - 1 a 4 +	Relación con EERA
a) Equidad espacial y educacional	2	2, 7, 11. Territorio.
b) Salud y bienestar	1	
c) Alianzas y relaciones comunitarias	2	4, 6
d) Preparación, reclutamiento y retención de docentes y líderes	2	6, 8, 9. Retención.
e) Trayectoria universitaria y profesional	1	
f) Política y financiación.	1	

Nota: Tabla de elaboración propia (2025).

Se observa en España la escasa investigación sobre temas básicos como mapeo de educación rural y definición de un glosario abierto a las partes interesadas, siendo útiles trabajos como el mapeo de Rubio (2025) o los glosarios de Santamaría (2020a) y Murillo (2021). Otros temas con escasa presencia son el análisis de resultados de la escuela rural (en distintas etapas educativas, transiciones y trayectorias, salud y bienestar) y su comparación con otros entornos y países, así como la política, financiación, dotación de recursos, gestión de personal, estabilidad docente, entre otros. Los temas valorados con 1 o 2 deberían potenciarse mucho más. La necesidad de realizar más y mejor investigación cuantitativa ha sido citada explícitamente en un tercio de las revisiones (Kvalsund y Hargreaves, 2009; Álvarez y García, 2022; Fargas-Malet y Bagley, 2022; Mendoza Ponce, 2024). No es mucho, pero apunta claramente a complementar las investigaciones cualitativas o incluso “superar la vieja rencilla “cuanti-cuali”, para comprender situaciones educativas desde una perspectiva holística, interdisciplinaria” (Galván, 2020).

Es necesario insistir en potenciar las investigaciones cuantitativas porque “las narrativas han caracterizado y ubicado a la educación rural en el rezago y a sus escuelas como reproductoras de un currículum definido “desde arriba” y “desde fuera”, así como los únicos espacios donde se puede aprender lo que es relevante” (Mendoza Zuany, 2024). Esta perspectiva aparece en casi todas las revisiones: la escuela rural no es peor que la urbana, pero las brechas existen y hay que luchar contra ellas no para simular los modelos urbanos, sino para potenciar una educación rural transformadora, basada en el lugar, en la comunidad y en su cultura.

Desde el Norte de Europa se insiste en que las escuelas rurales cumplen los criterios de calidad frente a la imagen negativa subyacente en las políticas educativas, pero en un contexto de despoblación rural creciente urge investigar y actuar ahora con visión desde el lugar, por los peligros que si ciernen sobre ellas “mientras aún se puede obtener evidencia de primera mano sobre las escuelas y las comunidades en las áreas rurales” (Kvalsund y Hargreaves, 2009, p.148). Ello requiere, nuevamente, fomentar investigaciones con métodos mixtos o con estudios complementarios, mirando más allá

del propio lugar, hacia otros territorios y contextos, ampliando los idiomas de búsqueda, fomentando la investigación-acción en las comunidades que son agentes de la sostenibilidad socioeducativa de los territorios rurales, claves para la sostenibilidad global.

Hay que mirar otros contextos para completar estas visiones. En la recopilación *Mejora de la escuela rural en países en desarrollo* hay un capítulo específico de investigaciones al respecto con un apartado sobre la necesidad de medir la calidad de la educación, con indicadores y factores a considerar, así como advertencias sobre el uso de criterios de eficacia escolar y evaluaciones estandarizadas a gran escala sin ponderar los diferentes contextos (Hardman y Sandi, 2024). Todo ello debe ser tenido en consideración en las investigaciones sobre educación rural que se desarrollen en nuestro entorno.

5. Conclusiones

En esta revisión exploratoria se ha puesto en evidencia que en el siglo XXI no es correcto afirmar que en España hay poca investigación sobre educación rural. Ha habido un aumento importante de investigaciones a partir de 2010. ¿Influyó el *I Congreso Estatal sobre la Educación en el Medio Rural* de Gijón en 2011? ¿Pueden haber influido las Directrices contra el reto demográfico? Es posible, pero en otros territorios también se ha incrementado las investigaciones sobre educación rural y muestra de ello es que en los últimos cinco años se han encontrado 13 revisiones bibliográficas sobre educación rural o con un tema adicional (ver tabla 3). Solamente en el 5 de las 14 revisiones estudiadas se destaca la investigación cuantitativa sobre la cualitativa, dato que sugiere potenciar más las investigaciones cuantitativas.

Se han presentado entidades, proyectos de investigación, libros, informes y revistas educativas que pueden interesar a equipos investigadores de educación rural. Además, se ofrece una lista de temas de investigación -no cuantificados- destacando algunos por su escasa presencia en las revisiones bibliográficas y en las propuestas de investigación sobre educación rural. Importa destacar las referencias a la visión urbana de la educación rural, así como a otras (Norte-Sur, colonial-emancipador, local-global) más visibles en la bibliografía latinoamericana o asiática que en la española y europea, aunque aquí también se aprecian diversas sensibilidades que enriquecen el conocimiento sobre la educación rural y la generación de alternativas.

6. Limitaciones de la investigación

Esta recopilación puede facilitar el trabajo a otros investigadores. Al centrar el foco en la educación rural española y buscar referencias en español se han omitido otras lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego) que podrían contribuir a ampliar y profundizar en el conocimiento de la escuela rural en España o sus regiones. Se han encontrado algunos artículos sobre este tema en inglés por lo que convendría ampliar la búsqueda en este idioma. Durante el proceso de elaboración se han encontrado revisiones que valoran el impacto de las publicaciones como indicador de medida de su difusión y alcance. A la vez, el método más utilizado en las revisiones es [PRISMA](#) (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis*) [Elementos de informe preferidos para la revisión sistemática y el metanálisis], aunque hay otros muy estructurados. El uso de una estructura más sólida en las revisiones fortalecería la metodología, pero como se ha indicado, muchas veces se elude la literatura gris y muchas publicaciones interesantes que no se encuentran habitualmente en las bases de datos electrónicas. Finalmente, podría interesar ampliar la cantidad de bases de datos electrónicas y repositorios. Estas limitaciones podrían considerarse en futuras revisiones.

7. Orientaciones futuras sobre temas de investigación

En España urge potenciar investigaciones cuantitativas que consideren la educación rural en distintos territorios, evidenciar las brechas educativas y buscar, con métodos cuantitativos-cualitativos, alternativas para una educación más equitativa. La legislación vigente dice propiciar evaluaciones diagnósticas (anuales, censales) que posibilitarán obtener datos de las escuelas rurales. Los gestores de las pruebas deben considerar el factor geográfico (como sugieren las directrices contra el reto demográfico o el enfoque rural) o facilitar el acceso a equipos de investigación que deseen profundizar estudiando resultados de pruebas y cuestionarios de contexto (Santamaría, 2023). Eso posibilitaría ponderar los resultados en cada lugar: profundizar en metodologías y procesos de enseñanza-aprendizaje, diferencias de género, clima y vida escolar, recursos educativos considerando TIC y profesorado, nivel socioeconómico y cultural, bienestar, autoestima, arraigo, resiliencia, expectativas, entre otros.

Otros temas detectados son: la educación para la transformación social, aprendizaje situado en el lugar y que vincula escuela, familias y comunidad, el impacto de la pedagogía multigrado en los resultados de aprendizaje y en la autonomía de aprendizaje, educación para la sostenibilidad e implicación en el entorno, las preocupaciones socio-ecológicas de las comunidades educativas con visión local y global, valoración de las culturas campesino-rurales y del patrimonio rural y escolar, el efecto del cierre de la escuela en el alumnado (no sólo en resultados académicos) y en las comunidades, la inclusión educativa (multiculturalidad, bilingüismo, indígenas, afrodescendientes, migrantes, multigrado, entre otros,) o la enseñanza de lenguas extranjeras en entornos rurales como oportunidad. Enseñanzas muy poco investigadas son la educación de adultos y la formación profesional en territorios rurales.

Las investigaciones deben superar la oposición *cuanti-cuali* implicando a las comunidades educativas como agentes de la investigación, escuchando e intentando evitar los sesgos urbanos, verificando si en nuestro caso hay evidencias de las fortalezas que se atribuyen a la escuela rural (educación personalizada, activa, innovadora, abierta al entorno, participativa, entre otros) y difundiendo los resultados (en español y otros idiomas) en las comunidades agentes, en las administraciones y sectores académicos mediante congresos, cursos de formación y publicaciones, a ser posible de gran impacto.

Un ejemplo reciente lo podemos encontrar en una investigación sobre las relaciones familia-escuela y vida escolar (organización, metodología) en zonas rurales y urbanas de España con unas 1730 escuelas participantes, cuyos autores sugieren ahondar en cómo determinadas escuelas rurales atraen alumnado y qué condiciones personales del profesorado favorecen su estabilidad para desarrollar proyectos educativos con impacto demográfico positivo (Andrés y Garreta, 2023). El fenómeno de la “repoblación” favorecida por escuelas rurales es citado por Murillo (2024), en base a su conocimiento de algunos casos y otros investigadores le atribuyen ese efecto (Boix et al., 2025: Alcalá Ibáñez, 2025).

8. Agradecimientos

A las personas que difunden sus conocimientos y experiencias sobre la educación rural, clave para las comunidades y sostenibilidad territorial.

9. Referencias bibliográficas

- Abós Olivares, P. (2014). El modelo de escuela rural multigrado ¿es un modelo del que podamos aprender? ¿Es transferible a otro tipo de escuela? *Innovación Educativa*, (24), 99-118. <https://doi.org/10.15304/ie.24.1946>
- Abós Olivares, P., Boix, R., Domingo Peñafiel, L., Lorenzo Lacruz, J., Rubio Terrado, P. (2021). *El reto de la escuela rural: Hacer visible lo invisible*. Graó.
- AIJRE (2024) Australian and International Journal of Rural Education <https://journal.spera.asn.au/index.php/AIJRE>
- Alcalá Ibáñez, M. (2025). La escuela rural en el siglo XXI: desafíos educativos y cohesión territorial. *III Congreso Nacional de Escuela Rural*. (Teruel, 16/05/2025). <https://congresoescuelaruralteruel2025.es/conclusiones/>
- Álvarez Álvarez, C. y García Prieto, F.J. (2022). Políticas implementadas en escuelas rurales: Análisis bibliométrico internacional (2001-2020). *Archivos Analíticos Políticas Educativas*, 30 (76), 1-23. <https://doi.org/10.14507/epaa.30.6660>
- Andrés, S., Garreta, J. (2023). Rural Schools in Spain: Strengths and Weakness. *AGER: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural*, (38), 113-142. <https://doi.org/10.4422/ager.2023.08>
- Arteaga Martínez, V., Juárez Bolaños, D. (2020). Los programas de cierre de escuelas rurales, ¿alternativas de equidad y mejora educativa? En Juárez Bolaños, Diego (Coord.) (2020). *Políticas de cierre de escuelas rurales en Iberoamérica. Debates y experiencias*. Red Temática de Investigación de Educación Rural / Editora Nómada, 1ª edición. Ciudad de México. México. 13-32.
- Banco Mundial (2024a). Población rural. Mapa. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL?end=2023&start=2023&view=map>
- Banco Mundial (2024b). Crecimiento de la población rural (% anual). Mapa. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZG?view=map>
- Boix, R. y Juárez Bolaños, D. (coords.) (2025). Miradas internacionales de la educación en territorios rurales. Col. Claves para la Educación de Laboratorio Educativo. Morata. Madrid.
- Boix, R., Rubio Terrado, P., y Abós Olivares, P. (2025). Elementos posibilitadores de la calidad de la escuela rural como servicio público. PID-2020-115880RB-100 “La escuela rural: un servicio básico para la justicia social y la equidad territorial en la España con baja densidad de población”. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15037597>
- Bustos Jiménez, A. (2011). Investigación y escuela rural: ¿Irreconciliables?. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 15(2), 155–170. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/20268>
- CIETR (2022). *Programa del Congreso Internacional “Educación en Territorios Rurales” celebrado en Barcelona, 26, 27 y 28 de octubre de 2022*. Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona. Barcelona. España. <https://fonec.org/wp->

content/uploads/2022/10/Programa_Completo-do-Congresso_Barcelona-2022-2.pdf

- CLEAR (2024). CLEAR. La construcción de resultados de aprendizaje en Europa: un análisis multinivel del (sub)rendimiento a lo largo de la vida. <https://clear-horizon.eu/>
- Cobrerros, L. y Gortazar, L. (2023). *Todo lo que debes saber de PISA 2022 sobre equidad. La equidad educativa en España y sus comunidades autónomas en PISA 2022*. EsadeEcPol Insight #50 Diciembre 2023. ESADE, Center for Economic Policy / Save the Children. Madrid. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2023-12/PISA22Equidad_EsadeEcPolSaveTheChildren.pdf
- Congresoescularuralteruel2025 (2025). III Congreso Nacional de Escuela Rural. Teruel, 16/05/2025. <https://congresoescularuralteruel2025.es/>
- Consejo Escolar de Aragón (2022). *El sistema educativo en el territorio rural aragonés: escuelas rurales, colegios agrupados y otros centros educativos. Informe del Consejo Escolar de Aragón*. Consejo Escolar de Aragón. Zaragoza. España. <https://educa.aragon.es/docume>
- Del Moral Pérez, M.E., López-Bouzas, N., Castañeda Fernández, J., y Neira Piñeiro, M.R. (2024). Sinergias entre las escuelas rurales y las entidades locales asturianas. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 15(2), 629-655. <https://doi.org/10.21501/22161201.4729>
- DIAA (2023). *Informe Especial. La atención educativa en los colegios públicos rurales: retos y oportunidades*. Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Sevilla. España. <https://www.defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/informe-especial-colegios-rurales/informe/pdf/iecr.pdf>
- EERA (2024): European Education Research Association. <https://eera-ecer.de/about-eera>
- European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. (2024). *The twin challenge of equity and excellence in basic skills in the EU : an EU comparative analysis of the PISA 2022 results*. [El doble reto de la equidad y la excelencia en las competencias básicas en la UE: un análisis comparativo de los resultados de PISA 2022 en la UE]. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/881521>.
- European Schoolnet (2023). *Research Report. Playing their part: Small and rural schools. A European comparative analysis based on 11 countries by the European Schoolnet Special Interest Group "Small and Rural Schools"*, European Schoolnet. Brussels, Belgium https://bit.ly/EUN_RuralSchools
- European Schoolnet (2024). Grupos de Interés. <http://www.eun.org/interest-groups>
- EURVC (2024). EU Rural Virtual Classroom. <https://ruralvirtualclassroom.eu/>
- FAO (2024). Educación para la Población Rural. FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. <https://www.fao.org/erp/erp-home/es/>

- Fargas-Malet, M., & Bagley, C. (2022). Is small beautiful? A scoping review of 21st-century research on small rural schools in Europe. *European Educational Research Journal*, 21(5), 822-844. <https://doi.org/10.1177/14749041211022202>
- Fernández-Arias, P., Sánchez-Jiménez, M., Antón-Sancho, Á., Nieto-Sobrinó, M., & Vergara, D. (2025). Digital Competence of Rural Teachers in Depopulated Regions of Spain: A Bibliometric Review. [Competencia digital de los maestros rurales en las regiones despobladas de España: una revisión bibliométrica]. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 15(1), 5. <https://doi.org/10.3390/ejihpe15010005>
- Fundació Món Rural (coord.) (2019). *La formación profesional y las competencias del maestro rural como dinamizador de la dimensión territorial de la escuela rural*(FOPROMAR, E+ KA201-038217). Fundació Món Rural: Lleida. <https://fopromar.files.wordpress.com/2019/11/informe-final-proyecto-e-fopromar.pdf>
- Galván Mora, L. (2020). Educación rural en América Latina: escenarios, tendencias y horizontes de investigación. *Márgenes Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1 (2), 48-69. <https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i2.8598>
- García-Prieto, F.J.; Álvarez-Álvarez, C., y Monge Ruiz, C. (2023). Análisis bibliométrico de la producción científica sobre escuelas rurales en Iberoamérica. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 49 (1), 69-86. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-07052023000100069>
- Gómez Jiménez, Ó., y Bautista Gil, I. (2023). *La escuela rural desde la óptica de la literatura científica: una revisión sistemática*. Dykinson.
- GRADE. (2024). Grupo de Análisis para el Desarrollo. Perú. <https://www.grade.org.pe/quienes-somos/>
- GRANULAR. (2024). GRANULAR, mejor conocimiento para mejores políticas rurales. Europa. <https://www.ruralgranular.eu/>
- Gristy, C., Hargreaves, L., Kučerova, S. R. (eds) (2020). *Educational Research and Schooling in Rural Europe. An engagement with Changing Patterns of Education, Space, and Place*. Information Age Publishing- Inc. Charlotte, NC. EE.UU.
- Hardman, F. & Sandi, A.M. (2024). School Improvement in Rural Settings: A Review of International Research and Practice. [Mejora de la escuela en entornos rurales: una revisión de la investigación y la práctica internacionales] en Zhao, Y. & Liu, J. (Eds) (2024): *Rural School Improvement in Developing Countries*. UNESCO International Research and Training Centre for Rural Education (INRULED). SpringerBriefs in Education. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4917-1_1-35.
- Hargreaves, L. (2020). Introduction: European Rural Schools and Their Communities: “The Stone in Europe’s Shoe”? En Gristy, C., Hargreaves, L., Kučerova, S. R. (eds) (2020). *Educational Research and Schooling in Rural Europe. An engagement with Changing Patterns of Education, Space, and Place*. Information Age Publishing- Inc. Charlotte, NC. EE.UU. 1-18.

- Hargreaves, L.M. (1997). Issues in rural primary education in Europe. Summary of a symposium on research on rural education in Europe which took place at the European Conference on Educational Research Seville, Spain. 25-29 September 1996. *Annual Conference of the American Educational Research Association. Chicago, IL, March 1997.* <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED408116.pdf>
- INRULED (2024). UNESCO International Research and Training Centre for Rural Education. <https://inruled.bnu.edu.cn/aboutinruled/missionandfunctions/index.html>
- Juárez Bolaños, D. (Coord.) (2020): *Políticas de cierre de escuelas rurales en Iberoamérica. Debates y experiencias.* Red Temática de Investigación de Educación Rural / Editora Nómada, 1ª edición. Ciudad de México. México. https://inide.ibero.mx/assets_front/assets/libros/2020/librocierreescuelas-digital.pdf
- Kvalsund, R., y Hargreaves, L. (2009). Reviews of research in rural schools and their communities: Analytical perspectives and a new agenda. *International Journal of Educational Research* 48, vol. 2 (2009) 140–149. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2009.02.002>
- Llevot, N., Bernad, O., López, M., y Torrelles, A. (2025). Les escoles rurals. *Innovació educativa i cohesió social.* Edicions de la Universitat de Lleida. Lleida. https://doi.org/10.21001/les_escoles_rurals_innovacio_educativa_i_cohesio_social.2025
- Lorenzo Lacruz, J., y Domingo Cebrián, V. (2023). “La escuela rural: un servicio básico para la justicia social y la equidad territorial de la España con baja densidad de población. Estudio de caso en la Comunidad Autónoma de Aragón.” Simposio: Retos de la educación rural en el siglo XXI. 2ª parte Área temática: 8. Equidad y políticas educativa. *X Congreso Iberoamericano de Pedagogía. Pedagogía a ras de tierra: educación, diversidad y justicia social. Sociedad Española de Pedagogía / Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 22 al 25 de agosto de 2023.* <https://lnnk.in/a9pS>
- Lúcio, J. (2024). Creciendo (con) la Red EERA 14. *Blog de EERA. NW 14 comunidades, familias y escolarización en la investigación educativa.* <https://blog.eera-ecer.de/growingwith-eera-network-14/>
- Martagón Vázquez, V., del Río Fernández, J.L., Viñas Márquez, A.J. y Rivas Flores, J.I. (Coords.) (2024). *Libro de Actas. I Congreso Internacional de Educación Rural siglo XXI. Por una educación rural para la repoblación. 4-6 abril de 2024, Cortes de la Frontera. Serranía de Ronda (Málaga, España)* <https://lnnk.in/aWqJ>
- Mendoza Ponce, F.W. (2024). La calidad de la educación en el ámbito rural: Una revisión sistemática 2017 – 2023. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 7(Supl. 1), 150-167. <https://doi.org/10.35381/e.k.v7i1.3727>
- Mendoza Zuany, R. G. (2024). Retos de la educación rural: hacia una agenda de investigación y colaboración. *Revista Iberoamericana De Educación Rural*, 1(1), 117–127. <https://riber.ibero.mx/index.php/riber/article/view/18>

- Monforte García, E. (2025). “Mesa redonda” en Conclusiones del III Congreso Nacional de Escuela Rural. Teruel, 16/05/2025. <https://congresoescuelaruralteruel2025.es/conclusiones/>
- Moraleda-Ruano, Á. y Bernal-Romero, T. (2025). La Escuela Rural en España en el Siglo XXI: Una Revisión Sistemática según el protocolo PRISMA . *Revista de Educación*, 1(407), 299-324. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2025-407-666>
- Muñoz, V. (2024). *Informe Rojo N° 17. Educación Rural: Entre el olvido y la reivindicación. Entreculturas / Generalitat Valenciana*. Madrid. <https://lnnk.in/bbpH>
- Murillo García, J.L. (2021): *50 Años de organización entre escuelas rurales*. <https://Escuelarural.Net/50-Anos-De-Organizacion-Entre/> 09/02/2021.
- Murillo García, J.L. (2024). *Desde la escuela rural: metodología, programación y evaluación para aulas multigrado y ... graduadas. Porque otra escuela es posible*. Autor Editor. Versión Digital. <https://Lnnk.In/Ewnl>
- NREA (2022). 2022-2027 national rural research agenda <https://wsos-cdn.s3.us-west-2.amazonaws.com/uploads/sites/18/NREA-Rural-Research-Agenda-Printable.pdf>
- NREA (2024): National Rural Education Association <https://www.nrea.net/what-is-the-nrea>
- OECD (2024a): Colección Estudios rurales de la OCDE. https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-rural-studies_499ed299-en
- OECD (2024b): Dirección de Educación y Habilidades. <https://www.oecd.org/en/about/directorates/directorate-for-education-and-skills.html>
- RBEC (2025): Revista Brasileira de Educação do Campo. <https://periodicos.ufnt.edu.br/index.php/campo/index>
- RiBER (2025): Revista Iberoamericana de Educación Rural. <https://riber.ibero.mx/index.php/riber>
- RIBETER (2025): Red Iberoamericana de Educación en Territorios Rurales. <https://ribeter.info/>
- RIER (2024): Red Temática de Investigación en Educación Rural <https://rededucacionrural.wixsite.com/rierm/quienes-somos>
- RSEQ (2024): Rural Special Education Quarterly. <https://www.acres-sped.org/journal>
- Santamaría Luna, R. (2020a). “La escuela rural” en Blanco, A.; Chueca, A.; López-Ruiz, J.A. y Mora, S. [Coord. y Ed.] (2020): *INFORME España 2020*. Universidad Pontificia Comillas, Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro. Madrid. 219-290. <https://blogs.comillas.edu/informe-espana/2020/11/11/la-escuela-rural/>

- Santamaría Luna, R. (2020b). La escuela rural y las evaluaciones externas en España. PISA como ejemplo. *Temps d'Educació*, 59. 57-90. <http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsdEducacio59/default.asp?articulo=1655>
- Santamaría Luna, R. (2023). La escuela rural en las evaluaciones externas en España: invisibilización continuada. En Álvarez-Arregui, E. (Coord.) (2023): *Organización y Gestión de Edusistemas en Transformación: retos, visiones y propuestas de mejora*. XVII CIOIE Congreso Internacional de Organización de Instituciones Educativas. 8, 9 y 10 noviembre 2023. Oviedo. Asturias. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 214-219. <https://www.cioie2023.org/archivos/Organizacion-y-gestion-edusistemas.pdf>
- Santamaría-Cárdaba, N., Sampedro, R. (2020). La escuela rural: una revisión de la literatura científica. *AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies)*, (30), 147-176 <https://doi.org/10.4422/ager.2020.12>
- Showalter, D., Hartman, S.L., Eppley, K., Johnson, J., & Klein, R. (2023). *Why rural matters 2023: Centering equity and opportunity*. National Rural Education Association. https://wsos-cdn.s3.us-west-2.amazonaws.com/uploads/sites/18/WRMReport2023_DIGITAL.pdf
- Souza-Chaloba, R.F. (2023). Uma década de pesquisas sobre a história da educação rural no Brasil (2012 – 2022). *Revista História da Educação (Online)* 2023, Seção Especial. V. 27, e129565 DOI:<http://dx.doi.org/10.1590/2236-3459/129565.pt>
- TPRE (2024). Theory & Practice in Rural Education <https://tpre.ecu.edu/index.php/tpre/about>
- Xiang, X., Lou, J., Yu, M., & Teng, J. (2024). Education as capital? A critical discourse analysis of the investment discourse in international research on Chinese rural education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/03057925.2024.2429836>